

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

Shukurullo Mardonov

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston PFITI, p.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114402>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda va ta‘lim-tarbiya sifatini oshirishda ularning kreativligini rivojlantirish masalasi tahlil qilingan, ijod va kreativlik tushunchalarini o‘rganishdagi yondashuvlar ifodalangan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ijod, ta‘lim, tarbiya, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik kreativlik, yondashuv.

Abstract. This article analyzes the issue of developing the creativity of future teachers in training and improving the quality of education, and approaches to studying the concepts of creativity and creativity are expressed.

Keywords: creativity, creativity, education, training, future teacher, pedagogical creativity, approach.

So‘nggi yillarda ta‘lim sohasidagi amalga oshirilgan o‘zgarishlar, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga yangi talablar qo‘ymoqda. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik pedagogikasining roli ortib bopmoqda. Yangi ta‘lim standartlarining kiritilishi OTM oldiga kompetentli, malakali bitiruvchilarni tayyorlash masalasini qo‘ydi. Ular olgan bilim va malakalarini nostandart vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatiga ega bo‘lishlari hamda kasbiy faoliyalarida masalalarining original yechimini topish malakalariga ega bo‘lishlari taqozo qilinadi.

Ammo ta‘kidlash lozimki, o‘qituvchi uchun zarur bo‘lgan shunday kasbiy-shaxsiy sifatlar kreativlik va ijodiy qobiliyat sifatida, alohida o‘zlashtirilgan kompetensiyalar sirasiga kirmaydi.

“Kreativlik” atamasi - ruscha “креативность” - inglizcha “creativity” - lotincha **create** bo‘lib – yaratmoq, bunyod qilmoq, ijodga qobiliyat mavjud, degan ma‘nolarni anglatadi.

Kreativlikning shakllanishi va o‘rganilishi masalalari bilan dunyoning ko‘pgina mamlakatlari olimlari shug‘ullanishgan, jumladan, D. Gilford, Ye.P. Torrens, S. Mednik, K. Rodgers, Dj. Renzulli, R. Sternberg, J. Teylor va b. Ular kreativlikni shaxsiy aspektda uning intellekt bilan aloqadorligida qarashgan hamda kreativlikni o‘rganishning diagnostik metodlarini tadqiq qilishgan.

Tadqiqotchi Ye.P. Torrensning fikriga ko‘ra, kreativlikni rivojlantirish tashqi majburan yuklangan cheklanishlar va stanadrlardan ustun kelish imkonini beradi. Kreativlik esa kamchiliklar, bilimdagi yetishmovchiliklar, ularning disgarmoniyasini o‘ziga olish qobiliyati sifatida qaraladi.

Ye.P. Torrens bo‘yicha, kreativlik – bu muammolarga, bilimdagi yetishmovchilikka, ularning disgarmoniyasiga, bu muammolarni aniqlash, uning yechimini topish, farazlarni tekshirish, qayta tekshirishda sezuvchanlik jarayonining paydo bo‘lishi tushuniladi.

Kreativlikning alohida jihatlarini tadqiqotchi S.Mednik ajratib ko‘rsatadi, uning ta‘kidlashicha, verbal (og‘zaki) va noverbal kreativlikni ajratish kerak. Verbal kreativlik og‘zaki shaklda, jumladan, muammoli vaziyatlarda original g‘oyalarni gap orqali ifodalashda, so‘zlar o‘xshashligini topish imkoniyatida, noverbal kreativlik esa – badiiy obrazlar, turli rasmlar shaklida ijodiy qobiliyatning namayon bo‘lishidir [1].

E. Frommning fikricha, kreativlik – bu nostandart vaziyatlarda yechimni topish, anglash va ajablanish qobiliyati bo‘lib, bu yangilikni ochishga qaratilganlik va o‘z tajribasini chuqur anglab yetish qobiliyati sanaladi [2].

Tadqiqotchi Dj. Renzulli kreativlikka shaxs fe‘l-atvori xususiyati sifatida qaraydi va u mahsulotni original usulda izlash, muammo yechimini topish, muammoga yangicha yondashuv tarzida ifodalanadi [3].

A. Maslou kreativlikka sifat, deb qaraydi va u hayotning barcha jabhalariga joriy qilinishi mumkinligini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, kreativlik sifat tarzida har bir kishiga tug‘ulgandan beriladi va u ko‘pchilik tomonidan muhit ta’sirida yo‘qotib boriladi. A. Maslou ta’kidlashicha, intellektual qobiliyatlilik zaruriy bo‘lsada, kreativlikning paydo bo‘lishining yagona sharti ham emas. Kreativlikning dolzarblashuvda bosh rolni, A.Maslou fikricha, motivlar, qadriyatlar va shaxsiy xususiyatlar, o‘ynaydi. Ijodiy shaxsni shunday, kognitiv qabilyat, muammolarni his qila bilish, erkin hukm chiqara bilish kabi xususiyatlar tavsiflaydi [4].

Olimlardan D.B. Bogoyavlenskaya, I.P. Koloshina, A.M. Matyushkin, A.Ya. Ponomarev va b. kreativlikni intellektual tashabbusning faoliyat orqali, ijod jarayoni kontekstida paydo bo‘lishini ta’kidlaydilar.

D.B.Bogoyavlenskaya nuqtai nazaridan, ijod – bu intellektual faollikning oliy shakli, eng muhim sifat tavsifi va unga intellaktual tashabbus xizmat qiladi. Olimaning fikricha, kreativlik situativ-rag‘batlantiruvchi faollik bo‘lib, u ko‘rsatilgan muammo chegaralaridan chiqishga intilishda paydo bo‘ladi. Ijodning tizimlashtiruvchi omili, tadqiqotchi fikricha, intellektual faollik hisblanadi va u integral ta’lim sifatida, shaxsning yaxlit xususiyati sifatida tushuniladi hamda tizim intellektual va motivatsion komponentlari birligi va shaxsning situativ-rag‘batlantiruvchi faoliyati qobiliyatini ta’minlaydi [5].

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda “kreativlik” tushunchasini o‘rganishda “ijod” atamasi uchraydi va ishlatiladi. Tadqiqotchi N.M. Gnatko “ijod” va “kreativlik” tushunchalarini farqlaydi, ularni bir doira narsa-hodisalarining ikki taomoni sifatida qaraydi, unda ijod ushbu birlikning protsessual-natijaviy tomoni bo‘lsa, kreativlik – sub’ektiv-bog‘langanlik tomonidir [6].

Tadqiqotchilar A.K. Markova, L.M. Mitina, Ya.A. Ponomarev kabilar “ijod” va “kreativlik” tushunchalarini mazmunan bir-biriga yaqin, deb qarashadi. Ularning fikricha, kreativlik o‘z faoliyatida ijodiy yondashuv bilan ta’minlangan va u bilan bog‘liq.

“Ijod” va “kreativlik” tushunchalarini o‘rganishda uchta yondashuvni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. “Kreativlik” va “ijod” tushunchalari sinonimlar sifatida qaraladi, ya’ni kreativlikni tadqiq qilish psixologik ijodda o‘rganiladi, ushbu tushunchalar farqlanmaydi, bir-biridan ajrim ko‘rilmaydi.

2. Kreativlik alohida hodisa sifatida o‘rganiladi va u ta’lim sub’ektiv-shaxsiy yangilik va mohiyat sifatida tushuniladi. Ijodga esa fenomen sifatida qaralib, u ijtimoiy madaniy kontekstda sub’ektiv faoliyatdan paydo bo‘lgan yangiliklar o‘zaro ta’siri jarayonlarini anglatadi. Boshqacha aytganda, kreativlik deganda sub’ekt uchun yangi imkoniyatlarning qurilishi, ijodda esa – umuman madaniyat uchun yangi imkoniyatlarning yaratilishi tushuniladi. Shunga yaqin nuqtai nazarni Ye.Pikard i M. Bodenlarning ijodida ko‘rishimiz mumkin (individual shaxsiy va jamoaviy kreativlik).

3. Kreativlik ijodni o'rganishning alohida aspekti sifatida ko'riladi va insonning ichki resursi sifatida qaraladi. Jumladan Ya.A. Ponomarev, ijodning yaxlit konsepsiyasini psixologik jarayon sifatida, kreativlik esa shaxsning ijodiy aspektlaridan biri sifatida taklif qilinadi [7].

Ko'pchilik tadqiqotchilar ijodiy jarayonlarda motivatsiyaning muhim rolini ta'kidlashadi. Tadqiqotchi F. Berron fikricha: "Ko'p insonlar kreativ bo'lish qobiliyatlariga egadirlar, ammo hamma ham unda bo'lolmaydi. Bunda asosiysi motivatsiyadir". Ijodiy shaxs xarakteristikasiga to'xtaladigan bo'lsak, ta'kidlash kerakki, ular bo'lajak o'qituvchi shaxsida albatta bo'lishi kerak [8].

O'quvchida ijodiy shaxsni faqat ijodiy fikr yurituvchi va harakat qiluvchi pedagog tarbiyalashi mumkin, chunki o'quvchi shaxsida kreativlikni rivojlantiruvchi o'qituvchining roli an'anaviy axborotlarni yetkazuvchi o'qituvchidan farq qiladi. Uning oldiga boshqa vazifa qo'yilgan: bilimni yetkazish emas, balki o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ochishdan iborat.

V.N. Drujinin, L.I. Larionova, A.M. Matyushkin, V.I. Panov, A.Ya. Ponomarev, Dj. Renzulli, V.D. Shadrikovlarning ishlarida o'qituvchi qanday qilib bola ijodiy potensialini qo'llab-quvvatlashda yetakchi rolni o'ynashi mumkinligi ko'rsatib berilgan.

V.E. Inozemsev, N.V. Kuzmina, L.Ya. Miloradovlarning tadqiqotlarida kreativ o'qituvchi qanday tayanch bilimga (loyihalash va materialni ijodiy qayta ishlash, uni ta'limning yakuniy natijasi bilan moslashtirish qobiliyatiga) ega bo'lishi lozimligi asoslangan; ta'lim oluvchilarning ijodiy faolligini dars jarayonida tashkillashtirish va qo'llab-quvvatlash; o'quv-tarbiya vazifalarini ijodiy yechish nuqtai nazardan o'z tajribalarini tahlil qilish ko'nikmasiga egalik; ish jarayonini qayta shakllantirish, o'quv ma'lumotlarini original tizimga solishi va uni ta'lim oluvchilar tushunish darajasida moslashtirish ko'nikmasiga ega bo'lishligini taqozo qiladi [9].

Pedagogik kreativlik psixologiya nuqtai nazardan shaxsning pedagogik vaziyatlar o'zgarishlariga tayyorligi qaraladi, shuningdek, pedagogik kreativlikni rivojlantirish kasbiy faoliyat samaradorligi hamda o'qituvchi va ta'lim oluvchi o'zaro ta'siri va o'zaro bog'liqligini oshiradi.

Pedagogik kreativlik ko'rsatkichlar orasida Ye.E. Il'erbakova ijodiy kayfiyat, quvonch hissi, ish qobiliyati darajasi, muhabbat, bolalarga mehribonlik, iroda sifatleri, shuningdek, ijodiy qobiliyat, topqirlik, tafakkur, ijodiy kuzatuvchanlik kabilarni ajratib ko'rsatadi [10].

V.G. Rindak tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, ijodiy ishlayotgan o'qituvchiga ijodiy mustaqillik, pedagogik jarayonlar rivojlanishini ko'rish va prognoz qilish xos va uning faoliyat natijalari ham sifati, yangiligi, originalligi va betakrorligi bilan ajralib turadi [11].

Tadqiqotchi I.P. Osobov pedagogik kreativlikni talabalar kasbiy rivojlanishi kompetentligi bilan bog'liqlikda ko'radi. Muallif ularning o'zaro bog'liqligini isbotlashicha, "pedagog kompetentligi uning nastandart qarorlar qabul qilishi uchun, pedagogik ijodni ko'rsatish uchun, bilimlarni mustaqil egallashlari va ularni ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda qo'llashi uchun potensial kreativlikni amalyotga tatbiq qilish bazasini yaratadi" [12].

Shundan xulosa qilish mumkinki, kreativlik – pedagogik faoliyatning mohiyatli sharti, o'qituvchi mehnatining ob'ektiv kasbiy zaruratidir. Kreativlik bo'lajak o'qituvchi konstruktiv, nostandart tafakkur qobiliyatining ichki resursini, shuningdek, o'z tajribasini anglashi va rivojlantirishi ifodalaydi.

Bu kreativlikning shaxsiy-xulq-atvor parametrlarini aniqlash hamda kreativlikni shaxsiy rivojlanish resursi sifatida ko'rish, bo'lajak o'qituvchi kasbiy rivojlanishi va kasbiy faoliyati kontekstida matnida ijobiy o'sish dinamikasini namoyish qilish imkonini beradi.

Aynan kreativlik bo'lajak o'qituvchining kasbiy krizislardan konstruktiv chiqishini, professionalizmga barqaror o'tishi, adaptiv, reproduktiv, evristik va kreativ shakllarda o'zini namayon qilishi, o'quvchi shaxsini loyihalashda namayon qilishi, kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qilishi, bolalar xususiyatidan kelib chiqib, o'quv jarayonini tashkil qilishi, o'z shaxsiy individualligini ijodiy akt sifatida ta'minlashi, avval bo'lmagan yangiliklarni kiritishini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. -СПб., 2000.
2. Фромм Э. Характер и социальный процесс // Психология личности. -М., 1982. - с. 48-54.
3. Рензулли Дж. Модель обогащенного школьного обучения. -М.,1972.
4. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы. -М., 2011.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. -М., 2002.
6. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания. -М., 1994.
7. Пономарев Я.А. Психология творчества: перспективы развития // Психологический журнал. 1994. №6. -С.38 –50.
8. Макарова Л.Н., Подымова Л.С., Степыкина О.В. Развитие творческой индивидуальности учителя как психолого-педагогическая проблема // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 2(42). -С. 148-153.
9. Кузмина Х.Б., Иноземцева В.Е., Милорадова Л.Я. Преподаватель высшей школы как субъект акмеологического творчества // Акмеологические проблемы подготовки преподавателей. 1999. №2.- С. 65 - 75.
10. Щербакова Е.Е. Формирование педагогической креативности как фактор профессионального развития студентов // Мир психологии. 2006. №1. -С. 142-152.
11. Рындак В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь. -Оренбург, 2001.
12. Особов И.П. Педагогическая креативность и компетентность как факторы профессионального развития студентов // Гуманитарные научные исследования. 2011. № 3.